

WOMEN IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT: SCIENCE AND QUALITY EDUCATION

3RD INTERNATIONAL CONFERENCE

O'ZBEKISTON VA XITOIY AYOLLARNING JAMIYATDAGI MAVQEI TARIXI

Dana Kamilla

PhD dotsent v.b.

Xitoy filologiyasi kafedrası

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

kingdariush2006@gmail.com

Kalit so'zlar: O'zbekiston, Xitoy, xotin-qizlar mavqe, tarix, islohotlar, ta'lim, siyosat

Annotatsiya: Maqolada ikki davlatda o'rganib chiqilgan gender holat keltirilgan. Unda Uzbekiston va Xitoyda genderlik masalasining rivojlanish etaplari kursatilgan. Maqolada XX asrdan XXI asrgacha bulgan davr urganilgan. Aytish mumkunki, Xitoyda G'arbdan farqli o'laroq, ayollar mustaqilligi va teng xuquqligi aktiv kurash natijasi emas, balki revolyutsiyadan keyingi sotsial va iqtisodiy o'zgarishlar, inson ongining rivojlanishi oilaning tuzilishi va strukturaning o'zgarishisha asos bo'lgan. Ko'p asrlar davlmida O'zbekiston va Xitoyda ayollar yoshligan to umrining oxirigacha jamiyatda o'z xuquqiga ega emas va qaram xolatda yashaganlar. Lekin oxirgi yillarda ikki davlatda xam bu masala yuzasidan katta o'zgarishlar yuz berdi.

THE HISTORY OF THE POSITION OF WOMEN IN SOCIETY IN UZBEKISTAN AND CHINA.

Key words: Uzbekistan, China, the status of women, history, reforms, education, politics.

Abstract: The article provides a historical analysis of the gender situation in the two countries. The stage of development of the gender issue in Uzbekistan and China came into view. The period under consideration was limited from the 20th to the 21st centuries. It can be said that in China is not like in the West, independence for women came not as a result of an active struggle for it, but as a result of social and economic changes after the revolution, which could not but entail changes in people's minds, and as a consequence in the structure of the family. For many centuries, a woman in Uzbekistan and China was in a subordinate and disenfranchised position from childhood

until her death. But in recent years, the two countries have undergone major reforms in this matter.

ИСТОРИЯ ПОЛОЖЕНИЯ ЖЕНЩИНЫ В ОБЩЕСТВЕ В УЗБЕКИСТАНЕ И КИТАЕ.

Ключевые Узбекистан, положение история, образование, политика.	слова: Китай, женщины, реформы,	Аннотация: В статье проведен исторический анализ гендерной ситуации в двух странах. В поле зрения попал этап развития гендерного вопроса в Узбекистане и Китае. Рассматриваемый период был ограничен с XX по XXI века. Можно сказать, что в Китае в отличие от Запада независимость к женщинам пришла не в результате активной борьбы за нее, а следствии социальных и экономических изменений после революции, что не могло не повлечь за собой изменения в сознании людей, а в следствии и в структуре семьи. Много веков женщина в Узбекистане и Китае находилась в подчиненном и бесправном положении с детства и до самой смерти. Но за последние годы в двух странах произошли большие реформы в этом вопросе.
---	---	---

Из древне так сложилось, что долгое время на Востоке женщины были только хранительницами домашнего очага и в основном занимались воспитанием детей и семейными хлопотами. В Узбекистане такая ситуация продлилась вплоть до переломного момента, когда в 1927 году женщины сбросили и сожгли паранджу как символ несвободы и тотальной зависимости от мужчин. Это был кровавый период истории, связанный с неприятием свободы женщин патриархальным миром.

Одним из первых декретов, принятых советскими властями в октябре 1917 г., был декрет об устранении экономического и политического неравенства женщин и уравнивании их прав с мужчинами. В декабре 1917 года за подписью В. И. Ленина был оглашен декрет о передаче просвещения и воспитательных дел из рук духовенства в ведение народного комиссариата просвещения. Коммунистическая партия Узбекистана активно направляла женщин на массово-политическую работу. Советское государство первоначально считало стремление к культурной жизни своим путем к стабильности. Поэтому 26 декабря 1919 года В. И. Ленин подписал исторический документ — Декрет Совета Народных Комиссаров о

ликвидации неграмотности. Этот декрет сыграл очень важную роль в борьбе с отсталостью и невежеством. Нужно было заставить всех трудящихся пользоваться знаниями и покончить с неграмотностью. На основании этого постановления в ноябре 1920 года Совет Народных Комиссаров Туркестана издал постановление «О ликвидации неграмотности в Туркестанской АССР». Согласно указу, неграмотных граждан в возрасте от 8 до 40 лет следует принуждать к учебе и направлять в школы и курсы для ликвидации неграмотности. Большая работа была проделана Советским правительством в привлечении местных женщин в школы для ликвидации их неграмотности. Льготные кредиты и займы в сельхозбанках выдавались женщинам, окончившим школы по ликвидации неграмотности и крестьянам, обучавшимся на шестимесячных курсах. В обмен на льготы были выделены сельскохозяйственные орудия и земля, а их средства даны с условием выплаты сроком на 2 года. Таких мер было осуществлено немало, в 1924-1925 учебном году на курсы по ликвидации неграмотности в Самаркандской области было зачислено 5010 человек, из них 322 женщины.

После этого история постепенно стала пополняться именами женщин, внесших огромный вклад в равноправие полов в Узбекистане в начале 20 века. Целеустремленные, упрямые, смелые, не побоявшиеся привнести реформу в своем деле, увековечили свои имена на долгие времена. Тамара Ханум, Хадича Сулайманова, Зульфия, Ядгар Насриддинова, Галия Измайлова и другие представительницы прекрасного пола.

С обретением независимости в 1991 году Узбекистан вступил на путь поэтапного экономического перехода к рыночной экономике. Ухудшение экономики в переходный период оказало негативное воздействие на материальное положение женщин. Но не только общая экономическая ситуация оказала влияние на положение женщин, сокращение социальной помощи в переходный период также поставило их в относительно неблагоприятные условия. Домашние обязанности, возлагаемые на женщин,

наряду с тенденцией раннего замужества делают женщин менее конкурентоспособными в условиях жесткой борьбы за рабочие места. Женщины также оказываются в менее благоприятных условиях, поскольку в основном заняты в более низко оплачиваемых экономических сферах. Концентрация женщин в так называемых «непроизводственных сферах», таких как здравоохранение, образование и культура привела к тому, что за последние 10 лет уровень их заработной платы стал ниже среднего уровня зарплаты по стране. Например, в 1998г. заработная плата в сфере здравоохранения (где работает 30% женщин) составила только 61% от среднего уровня заработной платы по стране в целом. В сфере образования, где женщины составляют 48% всех занятых в данной сфере, зарплата составляет только 68% от вышеназванного уровня. Однако картина становится более сложной, если учесть, что некоторые женщины в настоящее время являются основными кормильцами в семье. Тогда встает проблема чрезвычайной перегруженности женщин, особенно, если муж или семья не готовы переложить на свои плечи определенную домашнюю работу или заботу о детях, т.е. всю ту работу, которую обычно выполняют женщины.

В настоящее время в Узбекистане особое внимание уделяется гендерному равенству и защите прав женщин. Современные узбекские женщины не только заботливые мамы и жены, но также активные участницы общественной жизни и представители власти. В новом веке представительницы прекрасного пола все активнее стали участвовать в общественно-политической жизни страны. Особенно эта тенденция усилилась с приходом современных технологий. Сегодня на законодательном уровне прописаны особые меры защиты прав женщин от дискриминации и бытового насилия.

6 мая 1995 года Республика Узбекистан присоединилась к Конвенции «о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин» в соответствии с Постановлением Олий Мажлиса, принятой в Нью-Йорке 18

декабря 1979 года». В настоящее время свыше двух третей государств мира являются участниками данной Конвенции. Права женщин признаны в качестве неотъемлемой части прав человека.

В 2017 году президентом Республики Узбекистан Ш. М. Мирзияевым было озвучено пять стратегий развития Нового Узбекистана. В мае 2021 года на пятнадцатом пленарном заседании Сената Олий Мажлиса была [рассмотрена](#) «Стратегия достижения гендерного равенства» в Узбекистане до 2030 года. Стратегия охватывает такие вопросы, как обеспечение равного и качественного образования для всех, создание для девочек из сельской местности возможностей получения высшего образования, достижение гендерного равенства женщин, предупреждение насилия и торговли людьми.

Обеспечение прав женщин – одна из 17 целей в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года (ЦУР ООН). В частности, цель № 5 устойчивого развития звучит как: «Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек», а цель № 16 утверждает «содействие построению миролюбивого и открытого общества в интересах устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для всех и создание эффективных, подотчетных и основанных на широком участии учреждений на всех уровнях».

Китай — это тоже Восток. И как многие восточные страны, Китай долгое время оставался патриархальным. Гендерный стереотип существовал вплоть до 21 века. Китайское общество веками строилось на принципах конфуцианства и долго не рушило свои традиции. Главой семьи был мужчина, а женщина была в подчинённом положении. Как завещал великий мудрец Конфуций, женщине отводилось место в доме, где ее задачей только было видение хозяйства, воспитание детей и почтительное отношение к мужу. Мужчины почитались и всячески оберегались, рождение мальчика всегда было радостью для матери, так как он был продолжателем рода. Ведь

именно он приведет в дом невесту, которая родит детей и так их род пополнится. Дочь же считалась нахлебницей.

Помимо этого, долгое время у простых женщин не было права на получение образования, вплоть до образования КНР. Сегодня до сих пор на улицах Китая можно встретить милых бабушек не умеющих читать. И только лишь в 1954 году Конституция Китая закрепила принцип гендерного равенства «женщины в Китайской Народной Республике пользуются равными правами с мужчинами во всех сферах жизни». В последующие годы совершенствовалась система защиты прав и интересов женщин: законы о выборах, об охране здоровья матери и ребенка, о содействии занятости и даже специально созданный закон о защите прав и интересов женщин. По мере экономического и социального развития Китая росли продолжительность жизни, уровень грамотности, доступ к системе здравоохранения и возможности для самореализации китайских граждан.

Благодаря обретенному праву на получение образования и дальнейшего трудоустройства женщины также приобрели определенную финансовую независимость. Тем не менее в Китае конца 20-го столетия ситуация была такова, что женщины зачастую вынуждены выполнять более объемную и низкооплачиваемую работу, чем мужчины, а также фактическое недопущение женского пола к руководящим должностям. Так же не была никакой защиты от увольнения, поддержки при вынужденном уходе с работы для ухода за ребенком. Женщинам было тяжело рассчитывать на какую-либо юридическую помощь при попадании в затруднительные ситуации, Китай все еще оставался "страной для мужчин".

В 80х политика Китая “одна семья - один ребенок” привела к резкому увеличению методов прерыванию беременности и предотвращению оплодотворения, кроме того, среди методов по контролю рождаемости была также принудительная стерилизация. Семье разрешалось завести второго ребенка только в случае, если первенец - девочка. Из этого факта видно, что

и в конце 20-го века пережиток прошлого в виде восприятия дочери, как "лишнего рта" все еще сохранился. Это и тот факт, что беременная женщина могла узнать пол ребенка до его рождения, благодаря ультразвуку, привело к огромному количеству аборт в случае, если плод был женского пола. За этим последовало резкое увеличение численности мужского населения.

Защита женских прав расценивается на законодательном уровне как сфера ответственности не только государства, но и всего общества. Для этого в органах государственной власти, во многих социальных институтах, предприятиях реализуется механизм стимулирования реализации действующего законодательства.

Важнейшую роль в реализации гендерного равенства играет Всекитайская федерация женщин, в круг ее ответственности входит рассмотрение жалоб и обращений женщин по поводу нарушения их прав. В случае необходимости - передаче дел в судебные органы или органы государственного управления. Согласно закону, все уровни государственного управления должны принимать участие в реализации гендерной политики и действовать согласованно.

На данном этапе китайское общество представляет собой высоко урбанизированное, образованное население с большой долей ориентации на самих себя. Людей такого типа можно назвать индивидуалистами, гендерные роли по большей части стали размыты, но кое-что из древних традиций не ушло в небытие. В Китае 21-го века никто не может запретить женщине получать образование, она защищена с юридической точки зрения, браки заключаются по любви и жена больше не затворница-хранительница очага, но традиция чтить свои корни, уважать родителей и учителей никуда не ушла. Кроме того, в глухих деревнях, далеких от развитых городов древние принципы построения семьи существуют и по сей день.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- [1]. Дампилон Н.Б. Доклад: “Юридический статус женщин Китая”. - С. 6
- [2]. Азиатский Банк Развития. Краткий информационный доклад. “Женщины в Республике Узбекистан”. Февраль, 2021г.
- [3]. Волкова Е. Ю. Научная статья: “Что дала женщинам революция 1917 года в России?” Вестник КГУ №4, 2017.
- [4]. Даулет Ф.Н. Концептуализация гендерного аспекта в китайской лингвокультуре. Языкознание и литературоведение. 2019.
- [5]. World Economic Forum. Global Gender gap report 2022. July 2022.